

IN MEMORIAM

Carlos Julio Rosales

1929 - 2021

Nació en su casa, en el páramo El Sorure, La Grita, estado Táchira, Venezuela, el 9 de enero de 1929. Después de culminar sus estudios de primaria en La Grita, inició su bachillerato en el liceo Simón Bolívar de San Cristóbal, estado Táchira y lo finalizó en el liceo Andrés Bello, en Caracas, Distrito Capital. En 1948 comenzó sus estudios de ingeniería agronómica en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la Hacienda Sosa en El Valle, Caracas. En 1951 la UCV es cerrada por el Ejecutivo Nacional. Por esto, viaja a Brasil y realiza el último año de su carrera en la Escuela Nacional de Agronomía de la Universidad Rural de Río de Janeiro donde en 1952 recibe su título de Ingeniero Agrónomo. En 1953 regresa a su país. Ya reanudadas las actividades en la UCV, revalida su título e ingresa como profesor de Entomología General y Entomología Económica en la Facultad de Agronomía. Fue director del Instituto de Zoología Agrícola y miembro electo del Consejo de Facultad, en varios períodos para ambos casos; integró numerosas comisiones del Instituto de Zoología Agrícola, como de la Facultad de Agronomía.

En 1965 junto al Dr. Francisco Fernández Yépez, fundan la cátedra en Entomología en la Universidad de Oriente, Jusepín, estado Monagas. Fue Miembro fundador y, luego, miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Entomología. Igualmente, fue asesor de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de Desarrollos Forestales San Carlos (Deforsa). Esta labor la efectuó con ahínco y dedicación por años, lo que le permitió convertirse en la máxima autoridad del país para los insectos plaga forestales. En reconocimiento a esta relevante labor en el área forestal, el Laboratorio de Entomología de Deforsa lleva su nombre “Carlos Rosales”. Realizó viajes de estudios de colecciones de insectos en varios museos, destacando: Museo Británico de Londres (Inglaterra); Museo de París (Francia); Museo Real de Ciencias Naturales (Bruselas, Bélgica); Museo Nacional de Historia Natural (Washington, USA); Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Maryland, USA) y Museo Americano de Historia Natural (New York, USA).

IN MEMORIAM

En 1956 fue integrante de la famosa expedición multidisciplinaria universitaria a la meseta del Auyantepuy, estado Bolívar, Venezuela. En esa expedición junto a los entomólogos Francisco Fernández Yépez (†), de quien fue su discípulo y Janis Racenis (†), colectan una gran cantidad de ejemplares que enriquecen la colección de insectos de la Facultad de Agronomía de la UCV. Así mismo, como entomólogo, participó en diversas expediciones de colectas en nuestro país. Entre las más relevantes se pueden mencionar: Kasmera (Perijá, Zulia); El Dorado (Bolívar); Gran Sabana-Anacoco-Auyantepui (2 veces); Selva de San Camilo (Apure -Táchira); Ticoporo (Barinas); Guatopo (Miranda). Galeras de El Pao (Cojedes); Sistema Hidroeléctrico Uribante - Caparo (Táchira); Río Cuchivero (Bolívar); Río Frío (Táchira); La Grita - Pregonero (Táchira); La Mucuy (Mérida); Isla de Margarita (Nueva Esparta); Páramo El Zumbador (Táchira); Caripe - Caripito (Monagas); Archipiélago de Los Roques y La Orchila; San Esteban (Carabobo); El Junquito (Distrito Capital); Yacambú (Lara); Los Pijiguaos (Bolívar); Yaguaraparo (Sucre); Sierra de Aroa (Yaracuy); Tiara (Aragua) y, en su lugar de siempre, la Estación Biológica Alberto Fernández Yépez en Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier (Aragua).

Aunque se jubiló como docente a finales de los años 70, se mantuvo activo en su trabajo de investigación, dedicándole más de 60 años a la entomología; fue curador de la colección de Diptera y, posteriormente, de Isoptera en el Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA) de la Facultad de Agronomía de la UCV en Maracay, del cual fue uno de sus fundadores. Publicó alrededor de 25 trabajos científicos y fue ponente y conferencista, en diversos congresos de la especialidad. Las primeras generaciones de agrónomos de nuestro país, desde 1960, se formaron con los materiales de estudio preparados para las cátedras de Entomología general y Entomología agrícola, que fueron concebidos y diseñados por su persona, conjuntamente con el Dr. F. Fernández Yépez. La Facultad de Agronomía de la UCV en Maracay ha publicado varias ediciones de la Guía de Entomología Económica.

Por su trabajo educativo y de investigación en el área de entomología, recibió diversas distinciones y condecoraciones, entre ellas destacan: Grado de Corbata, como la máxima distinción de la Orden José María Vargas de la UCV; Condecoración Orden Samán de Aragua en su Primera Clase, otorgada por la Gobernación del estado Aragua; Orden Ciudad de Maturín en su Primera Clase, otorgada por la Alcaldía de Maturín, Concejo del Municipio Maturín, estado Monagas y Reconocimiento del Colegio de Ingenieros de Venezuela, seccional Aragua, por 60 años de ejercicio profesional.

Carlos Julio, a pesar de su carácter férreo, fue un profesor respetado y admirado por sus colegas y alumnos, debido a su jovialidad y buen humor. Gran conversador, amigo solidario, correcto y honesto. Fotógrafo, músico, radioaficionado -YV4FS-, cambalachero y coleccionista de cámaras, estampillas, monedas e instrumentos musicales. Consolidó junto a su esposa Alice Teresa Amado de Rosales (†), una gran familia de siete hijos. Pudo disfrutar de 16 nietos y 17 bisnietos. Su casa en El Limón, Maracay, será gratamente recordada por haber sido siempre, punto de alegres encuentros de reuniones de familiares y de amigos. El 20 de octubre de 2021, falleció en Maracay, de una manera apacible y en plenitud de sus facultades mentales, a los 92 años, dejando un legado imborrable para todas las personas que tuvieron el honor de conocerlo.

Ligia Carolina Rosales-Amado

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Maracay, Venezuela. Correo electrónico: carolina.rosalesa@gmail.com

Vilma Savini-Palumbo

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Zoología Agrícola, Maracay, Venezuela. Correo electrónico: vilma.savini@gmail.com